

“RANG NOMLARINING KELIB CHIQISHI”

Shavkatov Furqatbek Shuhratjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Magistratura bo'limi “Tasviriy san'at” yo'nalishi 1-bosqich magistranti.

shavkatovfurqatbek999@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20024698>

Annotatsiya: Mazkur mavzuda rang nomlarining shakllanishi, ularning tarixiy, madaniy va tilshunoslik asoslari tahlil qilinadi. Rang nomlari insoniyat tafakkuri va tajribasi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular tabiatdagi obyektlar, ijtimoiy hayot, urf-odatlar hamda estetik qarashlar asosida yuzaga kelgan. Tadqiqotda qadimiy manbalardan boshlab rang nomlarining paydo bo'lish jarayoni, ularning semantik o'zgarishlari va turli xalqlarda ranglarga berilgan ramziy ma'nolar yoritiladi. Shuningdek, mashhur olimlar, jumladan Isaac Newton tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ranglarning ilmiy tasnifi va nomlanishiga katta ta'sir ko'rsatgani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: rang, rang nomlari, rangshunoslik, ranglarning kelib chiqishi, semantika, tilshunoslik, ramziy ma'no, madaniyat, an'ana, estetik qarashlar, rang tasnifi, spektr, yorug'lik dispersiyasi, Isaac Newton, rang psixologiyasi, milliy ranglar, rang va tafakkur, rang va til.

Аннотация: В данной работе анализируется формирование названий цветов, их исторические, культурные и лингвистические основы. Названия цветов тесно связаны с человеческим мышлением и опытом и возникли на основе объектов природы, социальной жизни, традиций и эстетических взглядов. В исследовании рассматривается процесс возникновения названий цветов из древних источников, их семантические изменения и символические значения, придаваемые цветам у разных народов. Также отмечается, что научные исследования, проведенные известными учеными, включая Исаака Ньютона, оказали большое влияние на научную классификацию и наименование цветов.

Ключевые слова: цвет, названия цветов, наука о цвете, происхождение цветов, семантика, лингвистика, символическое значение, культура, традиция, эстетические взгляды, классификация цветов, спектр, рассеивание света, Исаак Ньютон, психология цвета, национальные цвета, цвет и мышление, цвет и язык.

Annotation. This topic analyzes the formation of color names, their historical, cultural and linguistic foundations. Color names are closely related to human thought and experience, and they arose on the basis of objects in nature, social life, traditions and aesthetic views. The study examines the process of the

emergence of color names from ancient sources, their semantic changes and the symbolic meanings given to colors in different peoples. It is also noted that scientific research conducted by famous scientists, including Isaac Newton, had a great influence on the scientific classification and naming of colors.

Keywords: color, color names, color science, origin of colors, semantics, linguistics, symbolic meaning, culture, tradition, aesthetic views, color classification, spectrum, light dispersion, Isaac Newton, color psychology, national colors, color and thought, color and language.

Kirish Rang inson hayotida muhim o'rin egallovchi estetik va ilmiy hodisalardan biri hisoblanadi. U nafaqat ko'rish orqali idrok etiladigan fizik jarayon, balki inson tafakkuri, ruhiyati va madaniyati bilan chambarchas bog'liq tushunchadir. Ranglar orqali inson atrof-muhitni anglaydi, uni baholaydi va o'z hissiyotlarini ifodalaydi. Shu sababli rang nomlarining kelib chiqishini o'rganish nafaqat rangshunoslik, balki tilshunoslik, tarix va falsafa fanlari uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Rang nomlari asosan tabiatdagi predmet va hodisalarga tayanib shakllangan. Masalan, yashil rang o'simliklar bilan, ko'k rang osmon bilan, qizil rang esa olov yoki qon bilan bog'liq holda nomlangan. Bu jarayon insonning kundalik hayoti, kuzatuvlari va tajribasi asosida yuzaga kelgan bo'lib, vaqt o'tishi bilan boyib, turli ma'nolar kasb etgan. Har bir xalq o'zining tarixiy taraqqiyoti, madaniy qadriyatlari va turmush tarziga qarab ranglarga o'ziga xos nom va mazmun bergan. Ilmiy jihatdan ranglarning tabiati Isaac Newton tomonidan chuqur o'rganilgan bo'lib, u ranglarni yorug'likning tarkibiy qismlari sifatida izohlab bergan. Ayniqsa, yorug'lik dispersiyasi hodisasi orqali oq yorug'likning turli ranglarga ajralishi isbotlangan. Bu esa ranglarni ilmiy asosda tasniflash va ularning nomlanishiga yangi yondashuvlarni yuzaga keltirgan. Mazkur ishda rang nomlarining kelib chiqishi, ularning lingvistik va madaniy asoslari, shuningdek, turli xalqlarda ranglarga berilgan ramziy ma'nolar tahlil qilinadi.

Asosiy qism Rang nomlarining kelib chiqishi insoniyatning tabiatni anglash jarayoni bilan uzviy bog'liqdir. Dastlabki davrlarda odamlar ranglarni atrof-muhitdagi aniq predmetlar orqali nomlaganlar. Masalan, "yashil" rang o'simliklar rangiga, "ko'k" osmon va suvga, "qizil" esa qon va olovga qiyoslab ifodalangan. Bu esa rang nomlarining paydo bo'lishida bevosita kuzatuv va amaliy tajriba muhim rol o'ynaganini ko'rsatadi. Tilshunoslik nuqtai nazaridan rang nomlari semantik taraqqiyot mahsuli hisoblanadi. Dastlab ranglar uchun oddiy va umumiy atamalar mavjud bo'lgan bo'lsa, jamiyat rivojlanishi bilan ular yanada aniqlashib, ko'plab yangi rang nomlari paydo bo'lgan. Masalan, asosiy ranglardan tashqari "moviy",

“zangori”, “nimrang”, “jigar rang” kabi murakkab nomlar yuzaga kelgan. Bu jarayon tilning boyishi va inson tafakkurining kengayishi bilan bog‘liqdir. Rang nomlarining shakllanishida madaniy omillar ham muhim ahamiyatga ega. Har bir xalq o‘z urf-odatlarini, diniy qarashlari va tarixiy tajribasiga asoslanib ranglarga ma‘lum ramziy ma‘nolar yuklaydi. Masalan, oq rang ko‘plab xalqlarda poklik va beg‘uborlik ramzi bo‘lsa, ayrim madaniyatlarda u motam belgisi sifatida ham talqin qilinadi. Qizil rang esa ko‘pincha jasorat, muhabbat yoki xavf bilan bog‘lanadi. Demak, rang nomlari nafaqat fizik hodisa, balki ijtimoiy va ma‘naviy mazmuni ham o‘zida mujassam etadi. Ilmiy jihatdan ranglarning tabiati va ularning nomlanishiga asos bo‘lgan jarayonlar Isaac Newton tomonidan chuqur tadqiq etilgan. U o‘z tajribalari orqali oq yorug‘likning turli ranglarga ajralishini, ya‘ni yorug‘lik dispersiyasi hodisasini isbotlab berdi. Natijada ranglar spektri aniqlanib, ularni tizimli ravishda tasniflash imkoniyati paydo bo‘ldi. Bu esa rang nomlarining ilmiy asosda tartibga solinishiga xizmat qildi. Shuningdek, rang nomlarining kelib chiqishida psixologik omillar ham muhim rol o‘ynaydi. Insonlar ranglarni turlicha qabul qiladi va ularga nisbatan ma‘lum hissiy munosabat bildiradi. Masalan, iliq ranglar (qizil, sariq) faoliyat va energiyani ifodalasa, sovuq ranglar (ko‘k, yashil) osoyishtalik va xotirjamlikni anglatadi. Shu sababli rang nomlari nafaqat tashqi belgini, balki ichki ruhiy holatni ham ifodalab bera oladi. Xulosa qilib aytganda, rang nomlarining kelib chiqishi ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, unda tabiat, til, madaniyat, ilm-fan va inson psixologiyasi o‘zaro uyg‘unlashgan holda namoyon bo‘ladi.

Sharq allomalarining ranglar nomlanishi haqidagi falsafiy qarashlari

Alisher Navoiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Kamoliddin Behzod, Firdavsiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi jahonga mashhur olim, shoir, naqqosh va musavvirlar rang, uning turlari, nomlari, ramziy ma‘nolari hamda inson salomatligiga ta‘siri haqida ko‘plab ilmiy va badiiy tadqiqotlar olib borganlar.

Abu Rayhon Beruniy o‘zining «Kitob al-javohir fi ma‘rifat al-javohir» («Mineralogiya») asarida ranglarning 200-dan ortiq nomlarini keltirib o‘tgan. Sharqda olim-u shoirlar, musavvir-u naqqoshlar, xattotlar va boshqa ijodkorlar ranglarning yuzdan ortiq tuslarini bir-biridan ajrata olganlar hamda ularning nomini, eng muhimi, har bir rangning ramziy ma‘nosi va “tili”ni chuqur bilganlar. Afsuski, yillar va asrlar o‘tishi bilan hozirgi davrga kelib buning aksi kuzatilmoqda: ranglarning nomlari, turlari va ramziy ma‘nolari, shuningdek, ularning o‘ziga xos “tili” asta-sekin unutilib borayotgandek. Bugungi kunda odamlardan nechta rang nomini sanab bera olasiz, deb so‘ralsa, ko‘pchilik atigi 8-

10 ta rangni aytib o'tishi mumkin. Bu esa yuqoridagi fikrlarimizning yaqqol dalilidir.

Xalqimiz qadimdan ranglarning nihoyatda ko'p tus va soyalarini ajrata olgan hamda ularning har biriga alohida nom bergan. Olimlarimiz esa har bir rang nomining kelib chiqishi, ma'nosi va nega aynan shunday atalganini o'z asarlarida qayd etib qoldirganlar. Endi ana shu rang nomlari bilan tanishib chiqamiz: Alvon, arg'uvon, bargikaram, binafsha, bug'doyrang, bo'z, gulgun, gunafsha, jigarrang, zangori, za'faron, zumrad, qahrabo, kulrang, ko'k lojuvard, lola rang, malla, moviy, mosh rang, nafarmon, ol, oq, pistamagiz, pistaki, pushti, sariq, safsar, somonrang, sur, feruza, uchoq kesak qizil, qirmizi, qora, qora mag'iz, qoracha, qo'ng'ir, havorang, anordona, aqiq, bayzogul, barg rang, baqa tuni, bika, burul, gulnor, gulobi, danifa rang, jigari, jiyron, jo'ja, zaynovi, zar, zarchava, zarg'aldoq, zoq, kaptar bo'yin, ko'ktemir, lilovi, limurang, nilobi, nimtatir, nimpushti, norgul, olov rang, olma talqon, oq upa suvi, sabzirang, saman, sariq kesak siyoh, sir, sovet, surma rang, tillarang, tupori, turiq, to'tiyoyi, hamir rang, shaftoli guli, shingob, shinni, shol, qizil ko'knor (yoki qizg'aldoq), qovoq sariq, g'irko'k, hal, hafrang, azraq, asfar, axzar, ahmar, bayzo, baxromi, vardi, gulfom, damaviy, yoqutiy, jigargun, zaytiy, zulmoniy, kabudiy, la'lfom, maxsar, miyno, muzaffar, mushkin, nabotiy, naftiy, nilgun, niliy, noranji, obgun, obrang, obyod, obsun, oyna gul, osmoniy, rayhoniy, rummoniy, sabzagil, savod, savsan, samoviy, sandaliy, safro, shafaqgun, shaqoqiy, shingirf, shirfom, qiyirgun, usfuriy, tovusiy, xuniy, tabgun, shamgun, safsarvash, usfur, qizg'aldoq, sarg'ilt, qizg'ilt, ko'kimtir, oqimtir, qoramtir, sarg'imtir, ko'kish, oqish, sarg'ish, qizg'ish, rangpar, nilfom, norfom, ko'kcha, oqchil va boshqalar. Bu rang nomlari xalqimizning rang tasnifi nihoyatda boy bo'lganini, ularning tabiat, o'simlik, hayvonot, ma'dan va kundalik hayot bilan chambarchas bog'liq holda shakllanganini ko'rsatadi. Ayrim rang nomlari esa arab va fors tilidan kirib kelib, ilmiy hamda badiiy adabiyotlar orqali keng qo'llanilgan.

Sharq san'atida rang har doim nihoyatda muhim o'rin egallagan. Har bir rang o'ziga xos ramziy ma'no va falsafiy mazmunga ega bo'lgan. Ranglar nafaqat estetik vazifani bajargan, balki ma'naviy, ruhiy hamda tarbiyaviy ahamiyat kasb etgan. Bundan tashqari, qadimda ranglar orqali insonlarni davolash, ya'ni ranglarning ruhiy va jismoniy holatga ta'siridan foydalanish amaliyoti ham mavjud bo'lgan.

Ota-bobolarimiz ranglarning barcha xususiyatlarini chuqur bilganlar. Ular atrofimizni o'rab turgan tabiat ranglariga maftun bo'lganliklari sababli, ayniqsa zangori, lojuvard va yashil ranglardan keng foydalanganlar. Binolarning koshin va

parchinlaridagi sirlarning oftob nurida tovlanishi hamda atrof-muhit ranglari bilan uyg'unlashuvini hisobga olib, mos va mutanosib bo'yoqlarni tanlaganlar. Parchin va koshinlarda asosan lojuvard, zangori, yashil, sariq va oq ranglar qo'llanilgan. Bu ranglar osmon, yer va terilgan pishiq g'isht rangi bilan nihoyatda uyg'unlashib, yaxlit va jozibador manzara hosil qilgan.

Har bir rangning o'z mazmuni va asoslangan manbai bo'ladi. Ko'm-ko'k, ya'ni havorang-ota bo'yoq sifatida koinotni eslatadi. Yashil rang esa ona bo'yoq bo'lib, yer yuzidagi yam-yashil tabiat ramzi hisoblanadi. Ularning aralashmasidan hosil bo'lgan ranglarda go'yo onalik va otalik mehri uyg'unlashib, yangi bir hayot nafasi tug'ilgandek tuyuladi.

Rang nomlari va ularning kelib chiqishi

Rangtasvirning ilmiy negizini rangshunoslik fani tashkil etadi. Rangshunoslik bo'lajak rassomlarga ranglarning tabiatda hosil bo'lishi va tarqalish qonuniyatlarini, ularning atrof-muhit ta'sirida qanday o'zgarib ko'rinishini, shuningdek, bo'yoqlarni tayyorlash hamda ulardan to'g'ri foydalanish usullarini o'rgatadi. Bu fan ranglarning fizik, kimyoviy va estetik xususiyatlarini o'rganib, tasviriy san'at amaliyotida ularni ongli ravishda qo'llashga nazariy asos yaratadi. Markaziy Osiyoda ranglar haqidagi ta'limot qadimdan kitob miniatyurasi, naqqoshlik va devorlarga freska hamda pannolar ishlash san'ati bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanib kelgan. Chunki musavvirlik hunari rangni to'g'ri tanlash va ularni tayyorlash mahoratini talab etgan. Shu sababli har bir shogird avvalo rang tayyorlash sirlarini, tabiiy pigmentlar olish usullarini hamda bu jarayon bilan bog'liq kimyoviy o'zgarishlarni puxta o'rgangan.

Ranglarning tabiatda qanday hosil bo'lishi va tarqalishi hodisalari qadimdan olimlar hamda rassomlarning diqqatini tortib kelgan. Uyg'onish davri buyuk rassomlari va nazariyotchilari-Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci va boshqalar rangtasvirga oid asarlarida ranglarning tabiati, ularning o'zaro munosabati hamda yorug'lik va soya bilan bog'liq xususiyatlari haqida atroflicha fikr yuritganlar.

Leon Battista Alberti (1404-1472) italiyalik gumanist, me'mor, yozuvchi va ilk Uyg'onish davri san'at nazariyotchisi edi. XV asrning "universal odami" deb

Leon Battista Alberti

Uning ijodi san'at va fanni birlashtirib, "universal inson" idealini o'zida mujassam etgan. U o'zining "Mona Liza" va "Oxirgi kechki ovqat" rasmlari, shuningdek, o'z davridan oldinda bo'lgan anatomik va texnik tadqiqotlari bilan mashhur.

hisoblangan u gumanistik ilm-fan, badiiy innovatsiya va muhandislik aniqligini birlashtirib, Uyg'onish davri estetikasining mutanosiblik va uyg'unlik asoslarini yaratdi.

Leonardo da Vinchi (1452–1519) italiyalik rassom, ixtirochi, muhandis va olim, Uyg'onish davrining eng buyuk onglaridan biri edi.

Leonardo da Vinchi

Mixail Lomonosov

fizigi va faylasufi, XIX asrning eng muhim olimlaridan biri edi. U energiyaning saqlanish qonunini shakllantirdi, oftalmoskopni ixtiro qildi va fiziologiya, akustika, optika va elektrodinamikaga fundamental hissa qo'shdi. Uning tadqiqotlari tabiiy fanlar va falsafani birlashtirdi va keyingi fanga chuqur ta'sir ko'rsatdi.

Atoqli va mashhur olimlar-Isaac Newton, Mikhail Lomonosov va Hermann von Helmholtz ranglarning mohiyatini ilmiy asosda o'rganib, ularning tabiatini, yorug'lik va rang munosabatlarini tekshirganlar.

Mixail Vasilyevich Lomonosov (1711-1765) rus olimi, ensiklopedist, shoir va til islohotchisi, rus fani va ta'limining asoschilaridan biri edi. Pomor dehqonining o'g'li bo'lgan u dunyoga mashhur birinchi yirik rus olimi bo'ldi va hozirda uning nomi bilan atalgan Moskva universitetiga asos soldi.

Hermann Lyudvig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894) nemis shifokori,

Hermann von Helmholtz

Oftalmometr

Isaac Newton bir qator tajribalar o'tkazib, oq yorug'lik ko'p ranglardan iborat ekanligini isbotlagan va spektr ranglarni ekranda hosil qilgan. Buning uchun u quyoshning oq yorug'ligini derazadagi qora pardaning ingichka tirqishidan o'tkazgan va yo'lga uch qirrali prizma qo'ygan. Natijada esa ekranda har xil ranglardan iborat keng yorug'lik chizig'i hosil bo'lgan. Ekranda ko'ringan ranglar spektr ranglar bo'lib, ular quyidagicha joylashgan edi: qizil, zarg'aldoq, sariq, yashil, zangori, ko'k va binafsharang.¹

Maxsus asbob-**spektroskop** yordamida ko'plab aniq va ravshan spektrlardan iborat tasvirlar hosil qilish mumkin.

Oq yorug'lik aslida murakkab bo'lib, rangdorlik jihatidan juda boydir: bir rangdan ikkinchisiga o'tishda esa yana bir qator vosita ranglar va tuslar seziladi.

Spektr ranglarni yomg'ir yog'ib o'tgandan keyin osmonda paydo bo'ladigan kamalakda yoki favvoralaridan otilayotgan suv zarralarida kuzatish mumkin. Agar spektr ranglarni yana bir joyga jamlasak, ular oq yorug'likni hosil qiladi.

Isaac Newton ranglarni fizika fani nuqtai nazaridan o'rgangan bo'lsa, nemis shoiri va san'atshunosi Johann Wolfgang von Goethe ko'proq ranglarning inson organizmiga ko'rsatadigan ta'siri bilan qiziqqan.

¹ *Opticks*. London, Isaac Newton. 1704.

Johann Wolfgang fon Goethe

Johann Wolfgang fon Goethe (1749-1832) nemis shoiri, dramaturgi, roman yozuvchisi, olim va davlat arbobi, nemis va Yevropa ma'rifatparvarligining markaziy namoyandasi edi. Uning ijodi nemis klassitsizmining cho'qqisini ifodalagan va jahon adabiyoti, falsafasi va tabiiy fanlar rivojiga chuqur ta'sir ko'rsatgan.

Johann Wolfgang von Goethe «Rang haqidagi ta'limot» nomli asarida ranglarni iliq va sovuq tushlarga ajratib, iliq ranglar (sarg'ish-qizil) kishida kayfiyat ko'tarilishi, sovuq ranglar (havorang-yashil) esa ma'yuslik tuyg'usini uyg'otishi mumkinligini yozgan.

XIX asrda nemis tabiatshunos olimi Hermann von Helmholtz rangshunoslik nazariyasida muhim yangilik yaratgan. Ko'p yillik tajribalari asosida u xromatik ranglarni uchta asosiy alomati-rang toni (**nomi**), **rangning ochlik-to'qlik darajasi va to'yinganligi** asosida turkumlash lozimligini ko'rsatgan.

Rang muammolarini o'rganishga yapon olimlari doimo jiddiy yondashgan. Hozir ham dunyoda yagona bo'lgan Tokyo Color Institute inson qalbiga ta'sir etadigan tabiat hodisasi-rangni atroflicha o'rganadi.

Tokio Rang Instituti Yaponiyaning Tokio shahrida joylashgan bo'lib, rangshunoslik, kolorimetriya va ranglarni ko'rsatish standartlarini ishlab chiqishga ixtisoslashgan tadqiqot tashkilotidir. Institut Yaponiyada va xalqaro miqyosda sanoat va dizayn ranglarini standartlashtirishda muhim rol o'ynaydi, kompaniyalar, universitetlar va professional uyushmalar bilan hamkorlik qiladi.

Ranglarning nomini ifodalovchi, ya'ni birini **qizil**, ikkinchisini **ko'k**, uchinchisini **binafsha** va hokazo deb atalishiga asos bo'lgan belgiga **rang toni** deyiladi.

Biror xromatik rangga ozroq kulrang qo'shilsa, uning sho'xchanligi pasayib, nursizlanadi. Bu hol rangning kam to'yinganligidan, ya'ni tarkibida sof bo'yoq miqdori kamayganligidan darak beradi. Demak, **rangning to'yinganligi** deganda uning kulrangga nisbatan rangdorlik darajasi va tozaligi tushuniladi. Yuqorida aytilganlardan ma'lum bo'ladiki, xromatik ranglar bir-biridan uchta asosiy xossasi bilan farq qiladi: **rang toni (rangning o'zi)**, **rangning ochlik-to'qlik darajasi va to'yinganligi**. Spektrni sinchiklab kuzatsak, uning eng chekkasidagi qizil va binafsha ranglari orasida o'xshashlik alomatlari seziladi. Agar ikkala rang bir-biriga qo'shilsa, ularning oralig'ida qirmizi tushlar hosil bo'ladi. Shu hosil bo'lgan rangni qizil va binafsha ranglarning o'rtasiga joylashtirib, spektrni tutashtirsak,

ranglar halqasi hosil bo'ladi. Rangshunoslikda buni **ranglar doirasi** deb atashadi.²

Tokio Rang Instituti

ONLINE CONFERENCES

Ranglar doirasida **qizil, qizg'ish, zarg'aldoq, sariq, sarg'ish, yashil, yashil-tab, zangori, havorang, ko'kimtir-havorang, ko'k, ko'kimtir-binafsha** kabi ranglarning turli turlari ko'rinadi.

Ranglar doirasida rang turlari juda ko'p bo'lishi mumkin. Lekin ko'zlarimiz ularning taxminan 150 taga yaqinini ajratishga qodir. Ranglarning doira bo'ylab joylanish tartibi esa muayyan qonuniyatga amal qiladi.

Rang doirasi ikki teng bo'lakka bo'linsa, birinchi yarmida **qizil, zarg'aldoq, sarg'ish va yashil (pistoли) ranglar**, ikkinchi yarmida esa **yashil, havorang, feruza, zangori, ko'k va binafsha ranglar** joylashadi. Doiraning birinchi yarmidagi ranglar **iliq ranglar**, ikkinchi yarmidagi ranglar esa **sovuq ranglar** hisoblanadi. Bunday nomlanishga sabab shundaki, qizil va sariq ranglar olovni, qizigan temir va cho'g'ni eslatadi, havorang, zangori va yashil ko'klar esa muzning yoki suvning rangini yodga soladi. Bu farqlanish nisbiy bo'lib, har qanday iliq rang o'ziga nisbatan iliq oq rang yonida sovuq ko'rinishi mumkin, va aksincha, sovuq rang o'zidan sovuqroq rang yonida iliqroq tuyulishi mumkin.

² *Theory of Colours*. Johann Wolfgang von Goethe. 1810.

Ranglarning nomlanishi

O'zbek tilida quyidagi rang nomlari keng ko'lamda ishlatiladi: **alvon, arg'uvon, bargikaram, binafsha, bug'doyrang, bo'z, gulgun, gunafsha, jigarrang, zangori, za'faron, zumrad, qahrabo, kulrang, ko'k, lojuvard, lola rang, malla, moviy, mosh rang, nafarmon, ol, oq, pista magiz, pistoli, pushti, sariq, safsar, somonrang, sur, feruza, uchoq kesak qizil, qirmizi, qora, qora magiz, qoracha, qo'ng'ir, havorang.**

Xalq tilida ishlatiladigan rang nomlariga e'tibor bering: **anordona, aqiq, bayzo gul, barg rang, baqa tuni, bika, burul, gulnor, guloba, danifa rang, jigari, jiyron, jo'ja, zaynovi, zar, zarcha, zarg'aldoq, zoq, kaptar bo'yin, krang, ko'k temir, lilovi, limurang, makaylik miynovi, nowotrang, nilobi, nimtahir, nim pushti, norgul, olov rang, olma talqon, oq upa suvi, sabzi rang, saman, sariq kesak, siyo(h), sir, savot, surma rang, tilla rang, tupori, turiq, to'tiyoyi, xamir rang, shaftoli guli, shingob, shinni, shol, qizil kesak, qizg'aldoq, qovoq sariq, g'irko'k g'oliya, hal, haf rang.**

Bundan tashqari, Markaziy Osiyolik mutafakkirlar ijodida quyidagi rang nomlarini tez-tez uchratamiz: **azraq, aqxob, alas, asali, asfar, arg'avoni, axzar, aqrobi, ahmar, bayzo, bahromi, birjina, vardi, gulfom, damaviy, yoqutiy, jigargun, jimriy, zaytiy, zulmoni, kabidiy, qofir gul, kuhliy, la'lfom, lolagun, madsar, miyno, muzaffar, mushkin, nabotiy, naftiy, nilgun, niliy, noranji, obgun, obrang, ob'yod, obsun, oyna gul, osmoni, rayhoni, rind, rummoni, sabzagun, safod, savsan, samoviy, sandaliy, sandarus, safro, saxar gul, siymagun, siljiy, surmagun, tamriy, tibniy, tovusiy, tutagiy, usfuriy, utrujniy, uijvoniy, falfoliy, xuniy, shabgun, shamgun, shafaqgun, shaqoqiy, shingarf, shirfom, qiyirgun, xoliqiy.**

Ranglarni xarakterlashda odatda asosiy rang nomi oldidan quyidagi so'zlamlar ishlatiladi: **dag'al, juda, zulmoniy, iliq, issiq, kam suv, kir munawar, musaffo, nafis, nim, ochiq, ravshan, rangpar, sal, sersuv, sovuq, suniq, tin, tiniq, toza, to'q, xira, charog'on, shab rang, shaffof, eng yaltiroq, o'nggan, uchiq va hokazo.**

Quyidagi hollarda rang nomi ikki marta takrorlanib, rangning intensivligi yoki yorqinligi kuchaytiriladi: **ko'k-maxko'k, ko'k oppoq, sap-sariq, qip-qizil, qop-qora.**

Ustun rang nomi oldidan ba'zi hollarda boshqa rang nomi ham qo'shib ishlatiladi. Masalan: **qizil-jigarrang, ko'k-yashil.**

Rang nomini ifodalashda maxsus affikslar ham ishlatiladi:

-vash: **azraqvash, asfarvash, axzarvash, ahmarvash, safsarvash, usfur;**

-doq: zarg'aldoq, qizg'aldoq;
-ilt: sarg'ilt, qizg'ilt;
-i(mtir) yoki «G» o'mida: ko'kimtir, oqimtir, qizg'imtir, qoramtir, sarg'imtir; -ish: ko'kish, oqish, sarg'ish, qizg'ish;
-par: rangpar;
-fom: nilfom, norfom;
-cha: ko'kcha, qoracha;
-chil: oqchil, nomchil.

Shuningdek, o'zbek tilida rang nomiga aylantirilayotgan predmet nomi mutlaqo o'zgarishsiz qolishi yoki quyidagi affikslarning birini o'ziga singdirishi mumkin:

-viy: damaviy;
-gun: gulgun, lolagun;
-i: asali, rayhoni;
-iy: jimriy, zaytiy, yoquti;
-mon(i): nafarmon, rummoni, baxramoni, zulmoni;
-obi: gulobi, nilobi; -on: za'faron;
-rang: kulrang, havorang, jigarrang.

O'zbekcha rang nomlarini ifodalashda **yo'l-yo'l, kataqola, ola-bo'la, ola-ko'la, ola-chipor, pesa, taram-taram, targ'il, chipor, hol-hol, qashqa** singari so'zlar o'ziga xos rol o'ynaydi.

Ranglarga nom berishning shunday o'ziga xos xususiyatlari Sharqda qadim zamonlardan beri hukm surib, rivojlanib kelmoqda.

Jumladan, Abu Rayhon Beruniy o'zining «Kitob al-Javohir fi Ma'rifat al-Javohir» («Mineralogiya») asarida turli **minerallar va metallarning rangini va tusini mohirona tasvirlagan**. Uning leksikasida faqat rang nomlarining o'zi 200 dan oshadi.

Shuningdek, Alisher Navoiy va Zahiriddin Bobur rang nomlaridan mohirona foydalanganlarini ko'ramiz.

Mamlakatimizda joriy etilayotgan ranglar nomini standartlashtirishga katta ahamiyat berilmoqda. Bu tadbir asrimizning ilk choragida olimlar N. Nyurberg va R. Lyuter tomonidan asos solingan **kolorimetrik (ranglarni o'lchashga doir) tizim** bo'yicha amalga oshirilmoqda. Shunday qilib, mazkur tizim vositasida sakkiz millionga yaqin rangni maxsus raqamlar bilan belgilash mumkin.

N. Nyurberg va R. Lyuterlarning kolorimetrik tizimini kamalakning yettita rangi asosida tuzilgan sektorlardan iborat doira tarzida tasavvur qilish mumkin. O'z navbatida, bu sektorlar doira markaziga yaqinlashgan sari oqarib, markazdan

uzoqlashgan sari esa qorayib boradi. Doira radiusining taxminan o'rtalaridan bir gardish o'tgan bo'lib, unda eng to'yingan kamalak ranglari joylashgan.

Kolorimetrik doira sektorlaridagi barcha ranglar ana shu gardishdagi ranglar nomi bilan umumlashtiriladi. Ruscha terminologiyada ular quyidagicha nomlangan:

- 1 — qizil (700–600 nm to'lqin uzunligiga ega ranglar);
- 2 — to'q sariq (600–580 nm to'lqin uzunligiga ega ranglar);
- 3 — sariq (580–570 nm to'lqin uzunligiga ega ranglar);
- 4 — yashil (570–492 nm to'lqin uzunligiga ega ranglar);
- 5 — ko'k (492–480 nm to'lqin uzunligiga ega ranglar);
- 6 — ko'k (480–470 nm to'lqin uzunligiga ega ranglar);
- 7 — binafsha rang (470–400 nm atrofida to'lqin uzunligiga ega ranglar);
- 8 — binafsha rang (560 — 600 nm to'lqin uzunligiga ega bo'lgan ranglar).

Abu Rayhon Beruniy ishlatgan terminologiya bo'yicha ranglarni quyidagicha nomlash mumkin bo'lardi: 1- axmarvash ranglar; 2- noranji ranglar; 3- asfarvash ranglar; 4- axzarvash ranglar; 5-azraqvash ranglar; 6- nilfom ranglar; 7- safsarvash ranglar; 8- usfurvash ranglar.

Hozirgi o'zbek tili imkoniyatlaridan kelib chiqib, ayni sohalarni nomlash masalasi bizdan ma'lum darajada mulohaza talab etadi. Chunonchi, bu yerda qizil, sariq, ko'k kabi asosiy uch rang nomidan tashqari boshqa rang nomlari o'zbek tilida hozirgacha yetarli darajada qat'iylashmagan. Masalan, rus tilidagi «to'q sariq» so'zi o'zbek tilidagi turli adabiyotlarda «qizg'ish sariq», «sarg'ish qizil», «to'q sariq», «zarg'aldoq» kabi shakllarda qo'llanib kelinmoqda. Biroq ularning birortasi ham rang nomlarini standartlashtirishning hozirgi zamon talablari darajasiga to'liq javob bermaydi.³

Vaholanki, o'zbek tili lug'atida “anor” va “nur” so'zlari bilan bir xil o'zakka ega bo'lgan “nor” yoki “noranji” deb ataluvchi rang nomi ham mavjud bo'lib, u rus tilidagi «to'q sariq» so'zining o'zbek tilidagi aniq tarjimasini bo'la oladi (hamohanglik jihatiga ham e'tibor qaratish lozim). Shu bilan birga, bu so'zning so'z yasash imkoniyatlari ham keng: norg'ilt (nor gul rangida), norg'imtil, norfom, norg'olashmoq yoki norfomlashmoq kabi shakllar hosil qilish mumkin. Bu holat mazkur rang nomining til tizimida mustahkam o'rin egallash imkoniyatini ko'rsatadi.

Asosiy ranglardan rus tilidagi «yashil» («yashil», «zangori»), «havorang» («havorang», «osmoni», «zangori», «moviy»), «binafsha» («binafsha»,

³ *Blue: The History of a Color*. Princeton University Press, Michel Pastoureau. 2001.

«gunafsha», «nafarmon», «safsar») soʻzlarining oʻzbekcha tarjima variantlaridan maqsadga eng muvofiqlarini tanlab olish alohida ahamiyatga ega.

«Yashil» soʻzi etimologik jihatdan «yash» (koʻkat, sabza) va «-chil» qoʻshimchasi asosida yoki «yashm» (nefrit) soʻziga «-chil» affiksi qoʻshilishi natijasida vujudga kelgan deb izohlanadi. «Zangor» soʻzi esa «zinjar» (arabcha: mis zangi) yoki «sangi qor» (tojikcha: qor toshi, yaʼni feruza) kabi birliklar asosida hosil boʻlgan. Bulardan birinchisi — **«yashil»** — oʻzbek rang nomenklaturasida fundamental termin boʻla olish darajasiga ega. Biroq u grammatik jihatdan turli shakllarda turlana olish va soʻz yasash imkoniyatlari nuqtai nazaridan yanada takomillashtirishni talab etadi.

«Havorang», «osmoni», «zangori», «moviy» kabi sal kam bir xil rangni ifoda etuvchi nomlar orasida asosiy termin vazifasini bajara oladigani —«moviy»dir. Etimologik jihatdan u «mo» (arabcha — suv) va «-viy» affiksi asosida hosil boʻlgan deb izohlanadi. Mazkur soʻz soʻz yasash imkoniyatlari nuqtai nazaridan ham qulay boʻlib, **«moviyvash», «moviylashmoq»** kabi shakllarni osonlikcha hosil qila oladi.

Yuqoridagi mulohazalarga koʻra, kamalakdagi asosiy sakkiz rang nomi oʻzbek tilida qatʼiy shaklda quyidagicha belgilanishi joizdir:

- 1 — **qizil,**
- 2 — **nor (noranji),**
- 3 — **sariq,**
- 4 — **yashil,**
- 5 — **moviy,**
- 6 — **koʻk,**
- 7 — **safsar,**
- 8 — **shol (qirmizi).**

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

Kolorimetriyada ranglar **asosiy xromatik ranglar** deb ataladi. Koʻzimiz birini ikkinchisidan farqlay oladigan barcha xromatik ranglar ana shu sakkiz asosiy rangga nisbat berish asosida nomlanadi. Bu yerda nisbat, asosan, rangni ifodalayotgan muhitning xususiyatiga bogʻliq boʻladi. Chunonchi, muhit rangni charogʻonlashtirishi yoki ravshanlashtirishi, zulmiylashtirishi, boshqa rang bilan omixtalashtirishi, dagʻallashtirishi yoki nafislashtirishi mumkin. Natijada rang turli koʻrinishda aks etadi.

Ranglarning nomi va ularning kelib chiqishi

Oʻzbek tilidagi rang nomlarining oʻziga xos ifodalarini koʻrsatadigan rang davrlari va guruhlaridan baʼzilarini aytib oʻtamiz. Kamalak tarkibidagi ranglarning tartibi quyidagicha: **qizil, lola rang, aqiq, zargʻaldoq, zaʼfaron, pil koʻk, shinni rang,**

binafsha, safsar, nafarmon, qizil, ol, la'l, shikgarf, gulgun, arg'o'voq, alvon, qirmizi. Qirmizi: Bu nom Dalabtir (Janubiy Eron) va Ozarbayjonda o'sadigan qirmich daraxtidan kelib chiqqan. Ularning yaproqlari bilan oziqlanuvchi ipakqurtlarga o'xshash "**qirm**" deb ataluvchi qurtlardan ko'kishroq qizil, ya'ni to'g'rirog'i **qirmizi rangdagi** bo'yoq olinadi.

Shingarf: Bu rang nomini Alisher Navoiyning bir g'azalida uchratishimiz mumkin:

O'z zamonasi kirdikorlaridan g'azablangan shoirning nima demoqchi ekanligi shu satrlarda o'z aksini topgan. Ammo «**shingarf**» so'zining «Shinniy harf tarjimai — yozuv shinisi» to'g'risidagi «yozuv siyohi» bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Umuman olganda, shingarflar qon tusini aks ettiradi.

Zumrad: Arabcha nomi — **zumrad**. U qator tillarda **elsaragd, izumrud, zurmuxti, emuri, zimrut** shakllarida talaffuz qilinadi. Aslida bu qimmatbaho toshning ko'k va yashil tusalari mavjud bo'lib, rangnomalarda ko'proq **ko'kish va yashil rangga yaqin tusalarda** qo'llaniladi.

Feruza: Bu qimmatbaho toshning nomi bo'lib, so'z "**feruza**", shuningdek "**piruza**" va "**piroya**" shakllari fors tilidan kelib chiqqan bo'lib, ma'nosi — "**g'alaba**", "muvaqqiyat"ni anglatuvchi monologik ifoda hisoblanadi.

Zangori: O'zbekchada «**havorang**», Toshkent shevasida esa «**yashil**» o'rnida ishlatiladi. Tojikcha «**sangi g'oriy**» so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, ma'nosi — **g'oming toshidir**. Gap feruza toshi haqida ketayotganligi aniq, chunki feruzaning yashildan tortib havoranggacha bo'lgan turli tusalari mavjud.⁴

Xulosa Rang nomlarining kelib chiqishi insoniyatning tabiatni idrok etishi, tilning rivojlanishi va madaniy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq murakkab jarayondir. Ranglar dastlab atrof-muhitdagi aniq predmet va hodisalarga tayanib nomlangan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan ularning ma'nosi kengayib, ramziy va estetik mazmun kasb etgan. Mazkur mavzu tahlili shuni ko'rsatadiki, rang nomlari nafaqat fizik hodisaning ifodasi, balki inson tafakkuri, ruhiyati va milliy qadriyatlarining ham aksidir. Har bir xalq o'z tarixiy tajribasi va madaniyati asosida ranglarga o'ziga xos ma'no yuklaydi, bu esa rang nomlarining xilma-xilligini ta'minlaydi. Shuningdek, Isaac Newton tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, xususan yorug'lik dispersiyasi hodisasining kashf etilishi ranglarning ilmiy asosda tushuntirilishiga va ularni tizimli ravishda tasniflashga imkon yaratdi

⁴ O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi 2006.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Opticks. London, Isaac Newton. 1704.
2. Theory of Colours. Johann Wolfgang von Goethe. 1810.
3. Blue: The History of a Color. Princeton University Press, Michel Pastoureau. 2001.
4. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. University of California Press, Brent
5. Berlin va Paul Kay. 1969.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi 2006.
7. Saydana. Abu Rayhon Beruniy
8. Kitob ush-shifo. Abu Ali ibn Sino
9. Xamsa. Alisher Navoiy.
10. The Cambridge Handbook of Color Studies. Cambridge University Press.2015.
11. Color and Meaning: Art, Science, and Symbolism. University of California Press, 1999.
12. Oxford University Press. Oxford Dictionary of English. 2010.
13. Rangshunoslik bo'yicha zamonaviy ilmiy maqolalar va darsliklar.
14. Bakhtiyorovich, Ismonov Khurshidbek, and Ruziyev Nuriddin Mukhammadaliyevich. "Pairing, Their Own Aspects and Corresponding Methods of Work with Pairing in the Autocad Software." International Journal on Orange Technologies 3.12 (2021): 211-216.
15. qizi Abduraimova, Muazzamoy Abduqodir. "PERSPEKTIVA." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 11. 2022.
16. Xurshidbek, Ismonov, Rustamov Umurzoq, and Abduraimova Muazzamoy. "MARKAZIY VA PARALLEL PROYEKSIYA ORTOGONAL PROYEKSIYALAR VA MODELNI KO 'RINISHLARI." Educational Research in Universal Sciences 1.4 (2022): 70-81.
17. Ismonov, Xurshidbek Baxtiyorivich, and Muazzamoy Abduqodir qizi Abduraimova. "ORTOGONAL PROYEKSIYALAR VA MODELNI KO 'RINISHLARI." Educational Research in Universal Sciences 1.3 (2022): 288-296.
18. Qizi, Abduraimova Muazzamoy Abduqodir. "PROJECTION AND AXONOMETRY."
19. "UMUM TA'LIM MAKTABLARDA CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHNING HOZIR HOLATI." Oriental Art and Culture, Vol. 5, No. 6, 2024, pp. 65-69.

20. Khakimjanovch, I. M. A., & Abduqodirovna, A. M. Capabilities OF Computer Graphics. General Information About Graphic Programs. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(11), 114-117.
21. Mirzaev, S. O. Methodology for Organizing Exhibitions AND Creative Activities in Primary Schools. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 13(12), 150-154.
22. Ismonov, X. B., & Abduraimova, M. A. AUTOCAD DASTURIDA TUTASHMA BILAN ISHLASHNING MAQBUL USULLARI.
23. Ismonov, X., Rustamov, U., & Abduraimova, M. (2022). PERSPEKTIVA. PERSPEKTIV MASSHTABLAR. Science and innovation, 1(C6), 164-171.
24. Olimovich, M. S., Baxtiyorovich, I. X., & Shokirovna, Z. M. (2020). Problems of teaching fine arts and its history. ACADEMICA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL Учредители: Diva Enterprises Private Limited, 10(4), 69.
25. Mirzaev, S. O. Methodology for Organizing Exhibitions AND Creative Activities in Primary Schools. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 13(12), 150-154.
26. ОЛИМОВ, Л., МИРЗАЕВ, С., & ДАРМОНОВ, И. ТАСВИРИЙ САН'АТ МУТАХАССИСЛИГИ ТАЛАБАЛАРИГА АДСОРБЦИЯ ҲОДИСАСИНИ ЎҚИТИШ. ИЛМИЙ ХАВАРНОМА. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (3), 111-112.
27. Mirzayev, S. O. TASVIRIY SAN'AT DARSLARINI MAZMUNLI TASHKIL ETISHDA SINFDAN VA MAKTABDAN TASHQARI ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH.